

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адхамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Turaboyeva Zilola,

Renessans ta'lim universiteti

Pedagogika va filologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail.: zilola1306@mail.ru

**SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V
ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLGIK OB'KTINING BUGUNGI
KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O'RGANISH**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028864>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Surxon vohasidagi asrlar davomida bizgacha xaroba holda etib kelgan Kuchuktepa arxeologik ob'ektini bugungi kundagi saqlash, ta'mirlash va muhofaza qilish, turizmga foydalanish, ilmiy tadqiqot va targ'ibot qilish, o'rganish, shu bilan birga, ushbu arxeologik yodgorligi joyiga borib o'rganilgan ilmiy izlanishlar natijalarining tahlili haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ob'ekt, meros, fortifikatsiya, platforma, ekspeditsiya, restavratsiya, mikrostratigrafiya, muhofaza, statistika, sivilizatsiya, xronologik, havoncha, bronza.

Turaboeva Zilola,

Senior Lecturer at the Department of Pedagogy and

Philology at Renaissance University

E-mail.: zilola1306@mail.ru

**MATERIAL CULTURAL HERITAGE OF THE SURKHAN OASIS STUDY OF THE
CURRENT STATUS OF PROTECTION OF THE CUCUKTEPA ARCHAEOLOGICAL
OBJECT FROM THE 10th - 5th CENTURIES BC**

ABSTRACT

In this article, the preservation, repair and protection of the Kuchuktepa archaeological site, which has reached us in ruins for centuries, in the Surkhan oasis, its use in tourism, scientific research and promotion, study, as well as the analysis of the results of scientific research conducted at the site of this archaeological monument. considered.

Key words: object, heritage, fortification, platform, expedition, restoration, microstratigraphy, protection, statistics, civilization, chronological, Havancha, bronze.

Турабоева Зилола,

Старший преподаватель кафедры

педагогике и филологии университета Ренессанс

E-mail.: zilola1306@mail.ru

МАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СУРХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА КУЧУКТЕПЕ X - В ВЕКОВ ДО Н. Э.

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются сохранение, реставрация и охрана археологического памятника Кучуктепа, веками находившийся в руинах в Сурханской области, его использование в туризме, научных исследованиях и популяризации, изучении, а также анализ результатов научных исследований. исследования, проводимые на месте этого археологического памятника.

Ключевые слова: объект, наследие, фортификация, платформа, экспедиция, реставрация, микростратиграфия, консервация, статистика, цивилизация, хронологическая, раствор, бронза.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Zamonaviy jamiyatning eng muhim vazifasi tarixiy va madaniy merosni saqlab qolishdir. Tarix va madaniyat yodgorliklari orasida insonning jamoaviy xotirasi manbai, tarixiy va ilmiy tadqiqotlar vositasi bo'lgan arxeologik meros alohida o'rin tutadi. Arxeologik yodgorliklarni saqlash va namoyish etish shakllaridan biri ochiq osmon ostidagi muzeylardir. Bu muzeylar qazish jarayonida yaratilgan arxeologik bog'lar, shahar muhitida namoish etilgan ilmiy bilimlardan tashqari shaharni tashkil etish hamda o'tmish davrining o'ziga xos manzarasini aks etadi.

Moddiy madaniy meros ob'ektlarini ta'mirlashda ob'ektlarning tarixiy va estetik qimmatini aniqlagan holda saqlab qolish, konservatsiyalash, hujjatlashtirish, ta'mirlash, ob'ektni mavjud ko'rinishida asrash va uning holati yomonlashuvining oldini olish, but saqlanishini ta'minlash, muhofazalash, targ'ib qilish, hozirgi zamonda foydalanishga shart-sharoit yaratish maqsadida amalga oshiriladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar olib borish, saqlab qolishga oid loyihalar ishlab chiqarish muzeyshunoslik ilmi oldida ham turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Yangi O'zbekiston davrida moddiy madaniy meros ob'ektlarni saqlash, konservatsiya qilish va ulardan oqilona foydalanish borasida bir qancha rejalar, takliflar ustida ish olib borilmoqda. Zero, "Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohatlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, Uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak. Tarixga nazar solsak, Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan ona zaminimiz azaldan yuksak sivilizatsiya va madaniyat o'choqlaridan biri bo'lganini ko'ramiz. Xalqimizning boy ilmiy-madaniy merosi, toshga muhrlangan qadimiy yozuvlar, bebaho me'moriy obidalar, nodir qo'lyozmalar, turli osori-atiqalar davlatchilik tariximizning uch ming yillik teran ildizlaridan dalolat beradi" [1]. Respublikada madaniy meros ob'ektlarini muhofza qilish va ulardan turizmga foydalanish borasida barcha kerakli huquqiy-me'yoriy hujjatlar [2] ishlab chiqildi va mazkur jarayon uzluksiz davom etmoqda. Tarixiy va moddiy madaniy merosni saqlash va muhofaza qilishda bir qancha arxeologik yodgorliklarda jumladan, Kampirtepa, Fayyoztepa, Sopollitepa, Poykent va Axsikent yodgorliklarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan.

Bugungi kunda arxeologiya fanida Kuchuktepa madaniyatiga oid ko'plab yodgorliklar o'rganilgan. Olimlarning sayi-harakati bilan ularning moddiy madaniyatlari to'g'risida to'liq ma'lumotlar to'plangan. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, Sopolli – Dashtli madaniyatining inqirozi va Kuchuktepa madaniyatining paydo bo'lishi bir-biriga bog'liq holda vujudga kelgan. Surxon vohasini miloddan avvalgi I mingyillikning birinchi choragiga oid tarixini arxeologlar Kuchuk madaniyati deb nomalagan. Maqolada Surxon vohasidagi Kuchuktepa arxeologik yodgorligi qo'rg'oni xarobasi tarixi, o'tmishdagi faoliyati hamda bugungi kundagi muhofaza va saqlanish holati haqida fikr yuritiladi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Janubiy O'zbekistonda Kuchuktepa madaniyatining shakllanishi haqida arxeolog A.Asqarovning fikricha, "Sopolli madaniyati an'analari ta'sirida chorvador qabilalar aholisining bir qismi o'troq hayotga o'tishi natijasida qadimgi Baqtriyada Kuchuktepa madaniyatining

shakllanishiga olib kelgan”, deb hisoblaydi. Shu bilan birga, olim Chust madaniyati aholisining bir qismi bu yerlarga ko‘chib kelishi natijasida Kuchuktepa madaniyati paydo bo‘lganligini ham tasdiqlaydi [3]. Olimlar uchun Chust madaniyatiga oid bronzadan yasalgan ashyolarning ximik tarkibi asosida yodgorliklarning xronologik davrlarini aniqlashi [4], Qadimgi So‘g‘dda bir qator yangi yodgorliklarning o‘rganilishi [5], Shimoliy Baqtriya yodgorliklarining mikrostratigrafiya va statistika usulida qazish ishlari olib borilishi [6], Chust, qadimgi So‘g‘d, Kuchuktepa madaniyatlarining moddiy madaniyatini yanada to‘liqroq o‘rganishga asos bo‘lgan.

Kuchuktepa madaniyati yodgorliklari kichik suv havzalari o‘zanlarida, daryolarning past tekistliklariga oqib o‘tadigan hududlarida bunyod etilgan. Shu davrdan boshlab, sun‘iy kanallar (masalan, Bandixon kanali) qazish yo‘lga qo‘yilgan. Shimoliy Baqtriya hududida ikkita dehqonchilik o‘lkasini ko‘rsatish mumkin. Bular Sherobod va Boysun dehqonchilik o‘lkalari bo‘lib, ularda Kuchuktepa, Bandixon, Fozimulla, Mirshodi, Qiziltepa va Qizilcha kabi yodgorliklari vujudga kelgan [5].

Kuchuktepa yodgorligi miloddan avvalgi X-V asrlar so‘nggi jez va ilk temir davriga oid qo‘rg‘on xarobasidir. Ushbu yodgorlik Ko‘hitang tog‘ining janubiy yon bag‘ridagi Murzarabod qishlog‘i yaqini Ulanbuloqsoy bo‘yida joylashgan. Kuchuktepa yodgorligi 1962-yilda arxeolog L.I.Albaum tomonidan aniqlangan bo‘lib, 1968-1969-yillarda qazish ishlari olib borilgan. Arxeolog A.Asqarov tomonidan 1963-1984-yillarda bir qancha uzilishlar bilan arxeologik tadqiqot ishlarini olib borilgan. 1984-yildan esa arxeolog Sh.B.Shaydullayev [7] tomonidan ilmiy izlanish ishlari davom etirilgan.

Kuchuktepa yodgorligining atrofi aholi punkti bilan o‘ralgan bo‘lib, umumiy maydoni 8 gektarni tashkil qiladi. Qo‘rg‘oni esa aylana shaklda bo‘lib, maydoni 0,5 gektar yerni egallagan. Yodgorlikning markaziy qismi to‘liq ochib o‘rganilgan bo‘lib, Kuchuktepa madaniyati tarixida 4 ta me‘moriy bosqichni boshidan kechiradi. Birinchi bosqichida oid bino 4 metrli qalinlikdagi maxsus sun‘iy ko‘tarma ustiga qurilgan. Bino to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda bo‘lib, shimoliy, g‘arb va janubiy tomonlardan mudofaa devorlari bilan o‘ralgan. Ikkinchi me‘moriy bosqichda sharqiy tomondan binoga yana 4 ta xonadan iborat uy qurilgan bo‘lib, natijada bino kvadrat shaklga ega bo‘lgan. Bino 2 qator mudofaa devorlar bilan o‘ralgan. Uchinchi me‘moriy bosqichda binoning sharqiy va janubiy tomonlarida yangi tupap joylar barpo etilgan va u yana bir qator mudofaa devori bilan o‘ralgan. To‘rtinchi me‘moriy bosqichda oldingi davr turar joylari o‘rnida yangi uylar barpo etilgan. Binoning dastlabki ko‘rinishi saqlanib qolgan. Janubiy va sharq tomondan bino yangi qalin mudofaa devori bilan o‘ralgan. Binoning umumiy maydoni 250 m² ni tashkil qilgan. Asosiy qurilish materiali sifatida to‘g‘ri to‘rtburchak shakldagi xom g‘ishtlardan foydalanilgan. Kuchuktepa madaniyati yodgorliklarida madaniy qatlarning qalinligi 1,2-3,6 metrlarni tashkil etgan. Har bir dehqonchilik o‘lkasini kichik hududiy birlashma deb ta‘riflasak tarixiy haqiqat bo‘ladi.

So‘nggi bronza davrida, ya‘ni Jarqo‘ton yodgorligida jamoalar bir hududda jamlanib, shahar-davlatni tashkil qilgan bo‘lsa, ilk temir davriga kelib jamoalarning (yodgorliklarning) dehqonchilik vohalari bo‘ylab, suv o‘zanlariga tarqalib ketganligini kuzatamiz. Lekin, shunga qaramay har bir dehqonchilik vohasi o‘zining shakllanib ketayotgan madaniy va iqtisodiy markaziga (shahriga) va shu markaz atrofiga birlashgan qishloqlariga ega bo‘lgan [3].

Kuchuktepa yodgorligidan qo‘lda va kulolchilik charxida tayyorlangan sopol idishlar, o‘roqsimon tosh pichoqlar, bolg‘alar, og‘ir dastalari, havonchalar, yorg‘uchoqlar, jez pichoklar, bigizlar, paykonlar, xanjar va suyak bigizlar topilgan. Topilmalardan shu ko‘rinadiki, Kuchuktepa yodgorligida hayot uzluksiz 400-500 yillar davom etgan bo‘lib, aholisi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullangan.

Arxeologlar L.I.Albaum va A.A.Asqarovlar ilmiy tadqiqotlariga ko‘ra, “Kuchuktepa yodgorligi yetakchi oila yashagan mustahkam uy-qo‘rg‘on” deb ta‘riflanadi. Arxeolog A.S.Sagdullayev esa Kuchuktepa yodgorligini shu davrdagi boshqa qishloq mulklari bilan taqqoslaydi va “Baqtriyaning katta oilaviy jamoasining turar joyi bo‘lgan”, deb hisoblaydi [9]. Keyingi bosqichda Kuchuktepa madaniyati taraqqiyoti davomida qadimgi Baqtriya madaniyati vujudga keladi. O‘troq dehqonchilik madaniyati hududi kengayib, manzilgo‘hlar soni ko‘payadi va ularning hajmi ortib boradi. Maxsus sun‘iy baland platforma ustiga qurilgan Kuchuktepa yodgorligi mudofalangan qo‘rg‘on bo‘lib, bu

uslubdagi yodgorliklar O'рта Osiyo xalqlari tarixida ilk marotaba “mudofaa devorlari bilan o'ralgan baland platformalar ustida bunyod etilgan arklar” shu davrda vujudga keladi. Dehqonchilik vohalar qadimgi Baqtriya podshohligi tarkibidagi kichik siyosiy hudud bo'lib hisoblangan. Olimlarning bu fikrga kelishishiga sabab, har bir dehqonchilik o'lka bosh shahar yodgorligiga va shu shahar atrofida uyushgan qishloq tipidagi yodgorliklarning jamlanganligidadir, deb hisoblashadi.

Kuchuktepa yodgorligi tipologiyasi va ularning dehqonchilik vohalari bo'ylab joylashishi shu davrda kichik hududiy davlatlarning shakllanish jarayonini ko'rsatadi. Olimlar yozma manbalar va arxeologik tadqiqotlardan kelib chiqib O'zbekistonda ilk shaharlarning shakllanishini bronza va ilk temir davri bilan bog'laydi.

Qadimgi Baqtriya madaniyati yodgorliklari quyidagi tiplarga ajraladi, jumladan, shaharlar har bir dehqonchilik o'lkasida bittadan joylashgan bo'lib, ikki qismdan – ark va shahardan iborat bo'lgan. Ularning umumiy maydoni 22 gektarni tashkil qilgan. Ark ham, shahar qismi ham yuqori rivojlangan bo'lib, mudofaa devorlari bilan muhofazalangan. Tarixiy manbalar shuni ko'rsatadiki, O'рта Osiyo arxeologiyasida shu davrda ilk marotaba arkli yodgorliklar shakllangan va ular egallab turgan hududlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaz vazifasini bajargan. Mudofaa devorlarning qalinligi 5-8 metr bo'lib, platforma ustida qurilgan. Bu mudofaa devorlar burjlar bilan mustahkamlangan. Xuddi shu davrda Baqtriyada mudofaa devorlar va burjlarga shinaklar o'rnatish boshlangan. Shinaklar uzunchoq, to'g'ri to'rt burchak shaklda yasalgan. Qishloqlari esa tarqoq holda joylashgan bo'lib, tepaliklar majmuasidan iborat bo'lgan. Bunday qishloqlarni Bandixon II yodgorligi atrofida joylashgan yodgorliklar majmuasi misolida ko'rish mumkin. Bu vaqtda qurilgan harbiy istehkomlar doira va kvadrat shaklida qurilgan bo'lib, qal'alarining ichki qismi ochiq hovlidan iborat bo'lgan va yashash uylari mudofaa devorlar bo'ylab o'ralgan. Shunga o'xshagan istehkomlarni Talashqontepa I va Bandixon II yodgorliklarida ko'rish mumkin. Qo'rg'onlar qurilishi esa shaharlar va qishloqlar atrofida joylashgan bo'lib, bunday yodgorliklardan Qizilcha I, VI yodgorliklarni misol qilib keltirish mumkin. O'rganib chiqilgan manbalardan kelib chiqib quyidagi tahlillar Kuchuktepa yodgorligida ham mavjudligini ko'rsatadi [3].

O'rganish natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, qadimgi Baqtriya madaniyati davrida harbiy ishlar va harbiy qurilishlarga ham alohida e'tibor berishgan. Shaharlar rivojlangan fortifikatsiya yordamida mudofaa qilingan bo'lsa, alohida mudofaa istehkomlari – qal'alar shakllangan. Harbiy ishlar sohasida fortifikatsiyaga alohida e'tibor berib, bu davrga kelib baland platforma ustiga uy qurilishiga barham berilgan bo'lsa-da, Kuchuktepa madaniyati yodgorliklarida shunday inshootlardan foydalanib kelingan va ular ham qo'shimcha mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Shaharlar mudofaa devorlar bilan o'ralganligi bilan birga chuqur va keng xandaklar ham mavjud bo'lgan.

Mudofaa inshootlarining takomillashuvi jang qurollarining o'sishi bilan ham mutanosib rivojlangan. Qadimgi Baqtriya madaniyati davrida uch qirrali paykonlar kashf etilgan. Polshalik arxeolog Tadeush Sulimirskiyning yozishicha, jang qurollari Old Osiyoda VII asrda, Misrda VI-V asrlarda, Gretsiyada V asrda paydo bo'lsa, Eronning ilk temir davriga oid 8 ta yodgorlikda uch qirrali paykon topilgan. Ushbu ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, harbiy bilimlarning rivojlanishi Baqtriyada ham qadimgi madaniyat markazlari bilan bir vaqtda paydo bo'lgan [10]. O'zbekiston qadimgi shaharlarning paydo bo'lish va rivojlanish bosqichlarini o'rganishda olim A.A.Asqarovning Sopollitepa, Jarqo'ton, Bo'ston kabi yodgorliklarda olib borgan qazishma ishlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, qadimgi Baqtriya shaharlari tarixiga oid ma'lumotlar tadbiq etilgan.

O'zbekistonning janubidagi urbanizatsiya tarixi masalalariga oid jarayonlari tarixshunosligining ayrim muhim masalalari V.M.Masson [11], S.P.Tolstov, A.A.Asqarov, Yu.A.Zadneprovskiy, E.V.Rtveladze, T.Sh.Shirinov [12], M.J.Jo'raqulov va N.A.Avanesova [13], R.H.Sulaymonov, I.T.Yo'ldoshevlarning ilmiy to'plamlarida o'z aksini topgan bo'lib, natijada mintaqaning turli tarixiy-madaniy viloyatlarida shaharlarning rivojlanish omillari va xususiyatlari iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy funksiyalari qiyosiy tahlil qilinadi.

TADQIQOT NATIJALARI.

O'рта Osiyoning janubiy o'lklarida miloddan avvalgi II ming yillikning ikkinchi yarmiga kelib iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar yuz beradi. Bu vaqtda Chust madaniyati ta'sirida Shimoliy

Baqtriyada Kuchuktepa [14] va Qiziltepa [15], Janubiy Baqtriyada Tillatepa [16] kabi yodgorliklari vujudga keladi [17]. Arxeolog S.P.Tolstov yunon tarixchisi Diodorning Baqtriya shaharlari, shahar arki, shaharni o'rab turgan qal'a devorlari haqidagi ma'lumotlari asosida Ahamoniylar imperiyasiga qadar Baqtriyada davlatchiligi bo'lganligini ma'lum qiladi [18]. Rus arxeolog va muzeysunos Ye.Ye.Kuzmina esa o'rganilgan madaniyatlar asosida "Qadimgi Baqtriya uydirma emas, tarixiy haqiqatdir" degan g'oyani ilgari surgan [19]. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrlarga mansub deyarli barcha ilmiy tadqiqotlarda Ahamoniylar bosqiniga qadar qadimgi Baqtriyada davlatchilik bo'lganligi qayd etilgan [20]. Shundan so'ng, Baqtriya hududida bronza davriga oid Sopolli, Dashtli [21], so'nggi bronza va ilk temir davriga oid Qadimgi Baqtriya [22], Kuchuktepa, Tillatepa, Qiziltepa madaniyatlari ochib o'rganilgan. Bundan tashqari, Munchoqtepa, Xirmontepa, Tomoshatepa, Bandixon, G'ozimullatepa, Pachmaktepa, Qiziltepa, Pishaktepa, Dabilqo'rg'on, Jondavlattepa, Sangirtepa, Hayitobodtepa, Nomsiztepa, Talashqontepa, Sho'rchitepa kabi minglab tepalar hozirgi Surxondaryo viloyati hududida vujudga kelgan. Olimlar bu tepaliklarni ko'rinishidan ma'lum tumanning ma'muriy markazi bo'lgan bo'lishi mumkin, degan xulosaga kelishgan. Surxon vohasi hududida ko'p yillar mobaynida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda va bunda olimlarning xizmati katta.

Ko'p yillar mobaynida Surxondaryo vohasi arxeologik ob'ektlarining ma'daniy qatlamlari arxeologlar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Biroq, eng katta muammo, ko'p asrlik tarixga ega moddiy madaniy meros arxeologik ob'ektlarning tashqi muhit, ya'ni yog'ingarchilik, shamol, sho'rlanish, yer osti suvlari ko'tarilishi, zilzila, serqatnov yo'llar yaqinligi tufayli transport vositalari harakatining salbiy ta'siri hamda inson omili, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tarixiy madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish va ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirilishi jarayonida agrar, qurilish, savdo kooperativ tashkilotlar, ishlab chiqarish birlashmalari, ayrim hollarda sohaga oid muassasalarining o'zlari tomonidan arxeologik ob'ektlarga katta zarar yetkazilmoqda.

Respublikadagi madaniy turizm dasturlari «Inturist» aksiyadorlik jamiyati tomonidan belgilangan bo'lib, lokal xususiyatlar hisobiga olinmaganligi, turistik marshrutlar tizimga moslashtirilganligi hamda xorijlik sayyohlar uchun muhim bo'lgan etnografik xususiyatlar inobatga olinmaganligi hali ham yaxshi natijada bo'lmaganligini ko'rinadi.

Maqolada tadqiqotlarni o'rganish asosida va qiyosiy-mantiqiy tahlil orqali yoritilgan bo'lib, unda bugungi kunda milloddan avvalgi X-V asrlarga tegishli Kuchuktepa arxeologik ob'ektini bugungi kunda muhofaza va saqlanish holati hamda unga yetkazilayotgan zararlar dolzarb masaladir.

XULOSALAR.

Tadqiqotga xulosa tarzida quyidagilarni ta'kidlash maqsadga muvofiqdir:

1. O'rganishlar natijasida Kuchuktepa yodgorligi ayanchli ahvolda ekanligi aniqlandi. Umumiy maydoni 8 gektarni tashkil qilgan, atrofi aholi punkti bilan o'ralgan, miloddan avvalgi X-V asrlar so'nggi jez va ilk temir davriga oid qo'rg'on xarobasi Kuchuktepa yodgorligi aylana shaklda 0,5 gektar yerni egallagan ushbu yodgorlik bugungi kunda egallab turgan hududi paxta poliyasiga aylangan va aylanilayotganligi aniqlandi. Yodgorlikni bugungi kundagi saqlanish va muhofaza holati joyiga borib o'rganildi va quyidagi kamchiliklar aniqlandi. Surxon vohasidagi arxeologik ob'ektlarni tashqi muhit, ya'ni yog'ingarchilik, shamol, sho'rlanish, yer osti suvlari ko'tarilishi, zilzila, serqatnov yo'llar yaqinligi tufayli transport vositalari harakatining salbiy ta'siri va boshqalar natijasida zararlanish holatlarini oldini olish borasidagi chora-tadbirlarni ko'rib chiqish.

2. Kuchuktepa arxeologik ob'ektida kadastr baholash ishlari - injener-topografik tadqiqotlarni o'tkazish va kadastr hujjatlarini ro'yxatga kiritish, ob'ektlar joylashgan yer maydonlarini xo'jalik hisobidan chiqarish, himoya chegaralarini belgilash, inventarizatsiyadan o'tkazish, pasportlarini tayyorlash, saqlash, ta'mirlash, ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish, o'rganish, targ'ib qilish, ob'ektlarini muhofaza qilishda turli salbiy ta'sirlardan himoya qilish, yodgorlik hududini muhofaza zonasini tashkil etishda dastur loyihalar yaratish.

3. Surxon vohasidagi arxeologik ob'ektlardan turizm salohiyatidan samarali foydalanish talab darajasida emasligi, ko'pgina arxeologik ob'ektlarda qazish ishlari

natijasida ochib o'rganilgan va o'rganilgan vaqtidanoq konservatsiyaga muhtoj hamda ularni ochiq osmon osti muzeyiga aylantirishda talab va takliflar hamda loyihalarga muhtoj.

4. Muzeylashtirilgan va muzeylashtirilayotgan arxeologik ob'ektlar qamrovida ro'y bergan zamonaviy axborotlashtirish tizimida multimedia, virtual muzeylarni tashkil etish hamda ko'chmas ob'ektlarni muzeylashtirish tizimini takomillashtirish orqali korporativ, skansen va ekomuzeylar yaratishni yanada rivojlantirish.

5. Turizmini rivojlantirish arxeologik ob'ektlarda turizmni rivojlantirishda "Muzey menejmenti va turizm" bo'limini ochish hamda "CUSEUM" – xalqaro sayyohlik mobil-ilova platformasiga surxon vohasidagi arxeologik ob'ektlarini kiritish, ularni muzeylashtirishda istiqbolli loyihalar ishlab chiqish, madaniy turizm destinatsiyasini kengaytirish imkoniyatlarini ochishdir.

TADQIQOT NATIJASIDA OLINGAN FOTOSURATLAR

Ushbu fotosuratlar 2023-yilning 4-5-aprel kunlari olindi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-ituv> [Murojaat sanasi: 16.05.2021].
2. <https://lex.uz/ru/docs/2432522?ONDATE2=22.02.2021&action=compare>. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 21-iyuldagi “Moddiy madaniy va arxeologiya meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni yanada takomillashtirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 200-sonli qarori.; <https://lex.uz/docs/>. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2018-yili 16-yanvaridagi “Moddiy madaniy va arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni takomillashtirish to‘g‘risida”gi 5181-sonli farmoni; <https://lex.uz/docs/4524476>. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-sentabridagi “Arxeologik tadqiqotlarni tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 792-sonli qarori; <https://lex.uz/docs>. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi 683-sonli qonuni; <https://lex.uz/docs/4832412>. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 27-maydagi “Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 332-son qarori; <https://lex.uz/docs/5465593>. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi faoliyatini tashkil etish hamda sohani innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5150-sonli qarori.
3. Askarov A.A., Albaum L.I. Poselenie Kuchuktepa ... –S. 72; Duke X. Tuyabuguzskie poseleniya burguluxskoy kultury. –T., 1982. –98 s.
4. Ruzanov V.V. Yene raz o xronologii Chustskoy kultury fergany // Rossiyskaya arxeologiya, –№4. –M.: 1999.; Matbabaev B.X. Nekotorye itogi sravnitel'nogo izucheniya raspisnoy keramiki chustskoy kultury // IMKU. –Samarkand, 1999. Vyp, 30. –S. 41-51.
5. Sagdullaev A.S. Osedlye oblasti na yuge Sredney Azii v epoxu rannego jeleza ... –42 s.
6. Shirinov T.Sh., Shaydullaev Sh.B. K voprosu o xronologicheskoy periodizatsii ... –C.13-26.
7. Shaydullaev Sh. B., Severvaya Baktriya v epoxu rannego jeleznoy veka. –T., 2000.
8. Asqarov A.A. Drevnezemledelcheskaya kultura epoxi bronzy yuga Uzbekistana –T., Fan, 1977.
9. Masson V.M. Problema drevney Baktrii i novyy arxeologicheskii material // SA. –M.: 1958. –№ 2. –S. 49-65.
10. Askarov A.A., Shirinov T.Sh. Rannaya gorodskaya kultura epoxi bronzy na yuge Sredney Azii. –Samarkand, 1993.
11. Anorboev A. O‘zbekistonda ilk davlatchilik va uning o‘rganilish tarixidagi ba’zi bir muammolar // O‘zbekiston tarixi. –2004. –№ 4.
12. Askarov A.A., Albaum L.I. Poselenie Kuchuktepa. –T.. Fan, 1979. –S. 83.
13. Sagdullaev A.S. Usadby derevney Baktrii. –T., Fan. 1987. –42 s.

14. Sarianidi V.I. Raskopki Tillyatepe v Severnom Afganistane. Выр. I. –М.:1972. - S. 81;
15. Masson V.M. Drevnezemel'delcheskaya kultura Margiany... –227 s.; Sagdullaev A.S. Kultura Severnoy Baktrii v epokhu pozdney bronzy i rannego jeleza. Avtoref.diss... kand.ist.nauk. –L., 1978. –S. 21.
16. Tolstov S.P. Osnovnye voprosy drevney istorii Sredney Azii // VDI. –М.: 1938 –№ 1. –S. 183; Tolstov S.P. Drevniy Xorezm. –М.: 1948. –S. 103.
17. Gafurov B.G. Istoriya Tadjikskogo naroda. T. I. –М.: 1955. –S. 31-32; Dyakonov I.M. Istoriya Midii. –М.:–L., 1956. –S. 169; Dyakonov M.M. Oчерk istorii Drevnego Irana. –М.: 1961; Livshis V.A. Drevneyshie gosudarstvennyye obrazovaniya // ITN. Glava III. Dushanbe, 1963. –S. 65-71.
18. Askarov A.A. Drevnezemel'delcheskaya kultura epokhi bronzy yuga Uzbekistana. –Т., Fan, 1977; Askarov A.A., Abdullaev B.N. Djarkutan. –Tashkent, Fan, 1983; Sarianidi V.I. Drevnie zemledel'sy Afganistana. –М.: 1977.
19. Dyakonov M.M. Arхеologicheskie raboty v nijnem techenii reki Kafirnigana v 1950-1951 gg // MIA, 1953. –№ 37.
20. Kuzmina Ye.Ye. Baktriyskiy miraj i arхеologicheskaya deystvitelnost // VDI. –М.: 1978. –№ 2. –S. 198-211.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000